

УНИВЕРСИТЕТ АЛЬ-АЗХАР В ЕГИПТЕ: ИСТОРИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Шахрибону Ёзиева

Магистрант Ташкентского Государственного Университета Востоковедение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004483>

Арабская Республика Египет считается одной из ведущих среди арабских стран в сфере образования. Если отдельно отметить про высшее образование и ее развитие, то Египет занимает лидирующую позицию. Также такие высшие учебные заведения как Каирский Университет, Университет Айн-Шамс, частный Американский Университет считаются одним из самых престижных и востребованных университетов. Вместе с тем, среди высших учебных заведений одним из самых известных и древних является религиозный университет Аль-Азхар. Данное высшее учебное заведение играет важную роль и имеет свое место в развитии системы высшего образования. университет Аль-Азхар, который расположен в столице страны – Каире, считается духовной академией. В начале возрождения Аль-Азхар представлял собой мечеть, которая была построена в 970-972 года в эпоху Фатимидов.

Первоначально данная династия образовалась на территории современного Туниса – в Ифрикии, в результате завоевания страны берберами, которые боролись в фоне шиитских лозунгов установления социальной справедливости. В 969 году военачальник из династии Фатимидов Джохар Ас-Сакли дал распоряжение вместе со строительством города, ставшей новой столицей династии Фатимидов, также строительство мечети. Также существует большая вероятность, свое название, построенная в 972 году мечеть получила по имени той же Фатимы – Аз-Захра, в переводе которая означает Светозарная Фатима – Азхар. Первоначально в 953-973 года главной целью построения мечети было возвышение символа шиитского духовного центра Фатимидского государства.

Мечеть Аль-Азхар играл важную роль в шиитском призыве. В 975 году в данной мечети читались лекции шиитского толка. Спустя некоторое время Якуб бин Каляс добился того, чтобы в мечети стали развивать официальное образование. Именно поэтому годом официального образования Аль-Азхар считается 988 год. После этого Аль-Азхар ведет свою деятельность в виде религиозного высшего учебного заведения в центре города. После формирования данного учреждения его влияние на развитие мусульманского мира было великим. Большое влияние на развитие Аль-Азхара в качестве образовательного учреждения имел Якуб бин Каляс, который разработал учебный план, собрал самых сильных преподавателей и студентов. В начале обучение проводилось в самом мечети (прямо во дворе мечети), но в связи с огромным количеством приезжих студентов было построено специальное образовательное помещение (ривак). В данном образовательном учреждении также было много иностранных студентов. Постепенно Аль-Азхар стал быстро развиваться и вместе с тем развивалась и университетская система. В данную систему входили привлечение профессиональных преподавателей в научную деятельность, а также были разработаны ряд стипендий для талантливых студентов университета. Через некоторое время университет Аль-Азхар переходит на смешанное богословие с шиитским направлением вместе с суннитским. Уже в XVIII веке университет Аль-Азхар становится суннитским центром. Образовательные центры тоже расширяются, например студенты данного университета вместе с религиозными знаниями

также стали получать и светские знания. В 1932 году в университете насчитывалось три факультета:

- факультет арабского языка;
- богословский;
- Шариат.

Университет Аль-Азхар начал все больше процветать при новых правителях Египта – мамлюках (1250-1517). Как отмечается в исторических источниках, не решаясь набирать в армию местное население, султаны Египта опирались на специальные отряды мамлюков (рабов-воинов), собранные из Грузии, Абхазии и других частей Кавказа, а также из Кипчакской орды. Со временем мамлюки стали превращаться в сильную политическую силу. В период правления султана аз-Захира Байбарса статус и значение Аль-Азхар стал все больше подниматься. Например, в XIV-XV веках вокруг университета Аль-Азхар начали строить новые школы. Для полноценного и качественного образования были созданы огромные библиотеки. Данные библиотеки имели важное значение в научно-исследовательских работах и учебных занятиях. Также со стороны финансов Аль-Азхар тоже улучшился. Свидетельством тому, может послужить, что мечеть и образовательное учреждение Аль-Азхар получили крупные вакфные пожертвования. В университете основной упор придавалось богословским и религиозным наукам, а также арабской филологии. Кроме того, в Аль-Азхаре глубоко изучалось математика и естествознание. Но вскоре завоевание со стороны Османской империи стало отрицательно влиять на развитие университета Аль-Азхар. В 1517 году многие религиозные школы остановили свою деятельность. Даже в этом случае Аль-Азхар сумел сохранить свой титул как крупный центр юридическо-богословских дисциплин и арабского языка на Ближнем Востоке.

С приходом к власти Мухаммеда Али были совершены некоторые реформы. Экономические реформы сопровождались изменениями области культуры и образования, которые не обошли и Аль-Азхар. Мухаммед Али начал отправлять на стажировку во Францию некоторых преподавателей из университета Аль-Азхар. После этого в университете стали предприниматься попытки частичного введения европейских методик обучения. Главной целью данных реформ и введений Мухаммеда Али было соединение религиозного и светского научного образования.

В развитии деятельности университета Аль-Азхар значимую роль играет правитель Египта – Исмаил-паша. В рамках Османской империи Исмаил-паша смог добиться значительной внутренней автономии для Египта. Усилиями Исмаила-паши был издан первый закон об университете Аль-Азхар от 1872 года. Был введен квалификационный экзамен на получении диплома «международного образца». После придания Аль-Азхару статуса университета увеличилась его свобода. Свобода в режиме учебы, жизни студентов и преподавателей. В соответствии со своими желаниями и интересами студенты специализировались и направлялись на изучение религии или филологии. Также преподавались такие предметы как география, история, математика и естествознание. После окончания университета Аль-Азхар выпускники становились специалистами-филологами, шариатскими судьями, преподавателями богословами, имамами мечетей и проповедников.

В развитии университета Аль-Азхар важную роль сыграл египетский общественный деятель и реформатор ислама Мухаммед Абдо (1849-1905). Мухаммед Абдо последние десятилетие своей жизни посвятил развитию и процветанию университета Аль-Азхар. В исторических источниках отмечается следующее: «Став в 1899 году главным муфтием Египта, он руководствовался принципом: традиционные религиозные представления не должны приходить в противоречие с новыми реалиями жизни». Его фетвы были направлены на примирении религии с наукой, новейшими достижениями технического и социального прогресса. Еще одним из важных заслуг Мухаммеда Абдо является то, что благодаря его усилиями в 1890 году был издан закон, по которому создан первый совет по управлению Аль-Азхаром. Данный совет состоял из наиболее авторитетных богословов во главе с самим Мухаммедом Абдо. Значительного изменения было достигнуто в 1911 году, когда учебный процесс был разделен на три ступени с определенным сроком обучения. Также были внесены новые учебные дисциплины, соответствующие современным достижениям науки, была создана группа старших преподавателей и профессоров, создан комитет по делам университета. С того времени университет Аль-Азхар имеет важное значение в образовательном процессе Египта.

После ознакомления с историей формирования университета Аль-Азхар, необходимо отметить и про дальнейшее развитие вуза. В 1961 году в университете Аль-Азхар были введены светские факультеты по «Закону о развитии Аль-Азхар». После введения данного Закона в университете стали действовать девять факультетов. В университете также действует огромная библиотека с многочисленными арабскими рукописями и печатными-научными изданиями. Необходимо отметить, что при университете Аль-Азхар функционирует ряд религиозных учреждений и институтов, и Академия исламских исследований в том числе. Вуз выпускает также свои учебные программы и научные журналы.

В университете обучение считается бесплатным. Если отметить про женское образование, то образование для женщин проводятся в Женском колледже. В Женском колледже преподают только представители женского пола. Колледж состоит из пяти факультетов. Данными факультетами являются:

- основной литературный арабский язык;
- исламская литература;
- медицинский;
- политический;
- гуманитарный;
- торговля.

Если отметить про систему образования, в университете Аль-Азхар существует три этапа системы образования:

- бакалавриат;
- магистратура;
- аспирантура.

При оценивании используется международная английская система, то есть стобалльная система. Диплом, полученный по окончании университета Аль-Азхар, считается международным.

Наряду с изучением арабского языка, студент, поступивший в университет Аль-Азхар изучает обязательные религиозные дисциплины. Например, в список обязательных дисциплин входят:

- таухид (монотеизм);
- фикх (мусульманское правосудие);
- хадис;
- заучивание Корана;
- мусульманский свод законов;
- сравнительное мазхабоведение.

Также в процессе четырехлетнего обучения студенты изучали историю шариатского права, философию и иностранный язык. Вместе с тем университет выпускает высококвалифицированных шариатских судей и юристов-правоведов.

Одной из самых востребованных факультетов университета считается факультет теологии. Как отмечается в научных источниках, главной задачей теологического факультета считается всестороннее исследование основных и первоначальных источников Ислама – Корана и сунны. Глубоко изучается Корановедение (дисциплина по изучению Корана), общая теория и методы подходов к изучению Корана, практику аналитического и тематического толкования. К хадисоведческим дисциплинам относят: хадисоведение – в виде отдельной отрасли теологических знаний, аналитическое и тематическое исследование хадисов, общее и всестороннее изучение биографии пророка Мухаммеда, с их особенностями в сборе и передачи хадисов. Добавочными дисциплинами являются исламская философия, классическая логика, общая философия, мировые религии, верования и идеологические течения нынешнего периода.

Преподаватели и профессора университета Аль-Азхар имеют многолетний научный стаж. Например, многие из них вели свою преподавательскую деятельность в таких странах как Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Судан, на Киренаике, Филиппинах, Занзибаре. Также в таких западных странах как Вашингтон и Лондон.

Статус и значимость университета Аль-Азхар со временем все больше увеличивается. Количество студентов, желающих учиться в данном университете сильно и заметно растет с каждым годом. В заключении также необходимо отметить, что главной задачей выпускников данного вуза в XXI веке считается проповедь ислама. Это не только распространение религии, но и распространение культуры ислама в более глобальном и широком формате.

REFERENCES

1. Высшее образование в Египте. URL: http://vuzlit.com/434192/vysshee_obrazovanie_egipte (дата обращения 23.06.2008).
2. Vatikiotis P. J. The modern history of Egypt. – London: 1969. – 260 p.
3. Москалец О. В. Основные этапы реформирования университета Аль-Азхар. – М.: 2014. – 519 с.
4. Образование в Египте. URL: https://ru.wikibrief.org/wiki/Education_in_Egypt (дата обращения: 14.06.1999).